

**OLIY TA'LIM TIZIMINI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH VA SIFAT
DARAJASINI OSHIRISHDA INNOVATSION LOYIHALARNING
TADBIQ ETILISHI**

Mamayoqubova Shahlo Obloqulovna

Samarqand davlat chet tillar instituti, Xorijiy til va adabiyoti:

ingliz tili II fakulteti o'qituvchisi

Abdiyeva Baxtigul

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili II fakulteti

ikkinchi bosqich talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan. Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning, ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda, yurtimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, unga o'qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ixtisoslik yo'nalishlarini takomillashtirish borasida katta ishlar qilindi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, Oliy ta'lim, tizim, zamonaviy o'quv, xalqaro ta'lim, pedagog, standart, ixtisoslik, laboratoriya, professor-o'qituvchi, qonun, malaka, ilmiy adabiyotlar.

Oliy ta'lim mamlakatimiz ta'lim tizimining muhim qismi va asosiy sub'yekti uning oliy o'quv yurtlari hisoblanadi. U oliy ta'limga bo'lgan talabni ta'lim xizmatlarini taklif etish orqali qondiradi. Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning ,

ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda, yurtimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, unga o'qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ixtisoslik yo'nalishlarini takomillashtirish borasida katta ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qaroriga binoan "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish mamlakatimizning izchil rivojlanib borayotgan iqtisodiyotini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash, barcha hududlar va tarmoqlarni strategik jihatdan kompleks rivojlantirish masalalarini hal qilish borasida oliy ta'lim tizimi ishtirokini kengaytirish yo'lidagi yana bir muhim amaliy qadamdir. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi" qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida mamlakatimizda ta'limning nufuzli shaklini vujudga keltirish oliy ta'lim tizimini rivojlanishining asosiy yo'lanilishi hisoblanadi. Qarorda belgilangan vazifalarning samarali yechimini to'liq taminlash maqsadida oliy ta'lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalari moddiytexnika bazasini mustahkamlash va moderinizatsiya qilish, ularni zamonaviy o'quv-ilmiy laboratoriya, axborot-komunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash maqsadida Oliy ta'lim tizimini 2017-2021 yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi. Dasturga muvofiq, 2017- 2021 yillarda 48 ta oliy ta'lim muassasida jami 180 ta o'quv, ilmiy-laboratoriya binosi, sport inshootlari va ijtimoiy-muhandislik infratuzilmalari ob'yektlarida qurilish, rekonstruksiya va kapital ta'mirlash ishlari olib boriladi. Shuningdek, 53 ta oliy ta'lim muassasida 400 ta o'quv laboratoriyasi bosqichma-bosqich eng zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalari bilan jihozlanadi, 7 ta oliy ta'lim muassasida barcha oliy ta'lim muassasalari o'zaro hamkorlikda foydalanadigan ilmiy laboratoriyalar tashkil etiladi. Shuningdek oliy ta'lim tizimiga kompleks rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun yo'naltiriladigan moliyaviy mablag'lar 1,7 trillion so'mni tashkil etib, ulardan 1,2 trillion so'mi o'quv-laboratoriya binolari, sport zallari va talabalar turar joylarini rekonstruksiya qilish va kapital taminlashga, 500 milliard

so'ndan ortiq mablag' esa o'quv-laboratoriya uskunalari, mebel va inventar bilan ta'minlash, umumiy tartibda foydalanishga mo'ljallangan, barcha ta'lim muassasalariga xizmat ko'rsatadigan laboratoriya komplekslarini tashkil etish hamda axborotkommunikasiya texnologiyalarini rivojlantirishga sarflanadi. Qarorning muhim ahamyatini ko'rsatadigan yana bir jihat shundan iboratki mamlakatimiz Prezidenti tomonidan o'z ichiga olgan manzilli rivojlantirish dasturlari tasdiqlandi.

Oliy ta'lim tizimini kelgusida kompleks rivojlantirish eng muhim vazifalari:

- Har bir oliy ta'lim muassasi tomonidan horijdagi etakchi turdosh ilmiy-ta'lim muassasalari bilan istiqbolli hamkorlik aloqalarini yaqindan yo'lga qo'yish, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim dasturlari va o'quv-metodik materiallarni keng joriy etish, ilmiy pedagogik faoliyatga yuqori malakali chet el o'qituvchilarini va olimlarini jalb etish.

-Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlashning maqsadi mezonlarini shakllantirish, oliy ta'lim muassasalaridagi ixtisoslik yo'nalishlari va mutaxassislarni hududlar va sohalar bo'yicha joriy etilayotgan dasturlarning talab va ehtiyojlari, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarni inobatga olgan holda optimallashtirish.

- Pedagog kadrlarning kasb malakasi va maxoratini sifat jihatdan muntazam oshirib borish, pedagog va ilmiy xodimlarning stajirovkadan o'tishnini yo'lga qo'yish, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini PhD dasturi va horijiy magistratura dasturlari asosida o'qitish.

- Oliy ta'lim muassasalari moddiy-texnika bazasini ularning o'quv va ilmiy-laboratoriya binolarini, sport inshootlari va ijtimoiy-muhandislik infratuzilmalarini qurish, kapital ta'mirlash va rekonstruksiya qilish oraqali yanada mustahkamlash, zamonaviy ilm-fan sohalarining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha o'quv-ilmiy laboratoriyalar bazasini zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash.

- Oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini mustahkamlash, oliy ta'lim tizimida ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish, ularning akademik ilm-fan bilan

integrasiyasini kuchaytirish, professor-o'qituvchilar tarkibining ilmiy faoliyati samaradorligini oshirish, iqtidorli talaba-yoshlarni ilmiy faoliyat bilan shug'ulanishiga jalb etish.

- Yangi avlod o'quv qo'llanmalarini yaratish va oliy ta'lim tizimiga keng tatbiq etish, oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlash, jumladan, eng yangi horijiy adabiyotlarni sotib olish va tarjima qilish negizida axborotresurs markazlari fondlarini muntazam yangilab borish.

Shuni hulosa qilib aytish mumkinki 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining rivojlanish qonuniyatlari quyidagilardan iborat:

- 1) Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimining nufuzli shakli barpo etilishi.
- 2) Horijiy muassasalarning ochilishi:
- 3) Yangi mutaxassisliklar bo'yicha kadrlarni tayyorlashga o'tilishi:
- 4) O'qitish jarayonining ilg'or pedagogik texnologiyalarning tatbiq etilishi:
- 5) Davlatimiz tomonidan oliy o'quv yurtlari faoliyatini takomillashtirish va sifatini oshirilishi: va xokazo.

Ushbu qonuniyatlar to'liqligicha bajarilishi uvhun O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratib berilmoqda innovatsion loyihalar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldoligi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va unga ilovalar;
2. 2017–2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi.